

Música oral del Sur

+

PAPELES DEL FESTIVAL
de música española
DE CÁDIZ

Revista internacional

Nº 11 Año 2014

Depósito Legal: GR-487/95 **I.S.S.N.:** 1138-8579
Edita © JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
Centro de Documentación Musical de Andalucía
Carrera del Darro, 29 18010 Granada

informacion.cdma.ccd@juntadeandalucia.es
www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es

Facebook: <http://www.facebook.com/DocumentacionMusicalAndalucia>
Twitter: <http://twitter.com/CDMAndalucia>

Música Oral del Sur + Papeles del Festival de música española de Cádiz es una revista internacional dedicada a la música de transmisión oral, desde el ámbito de la antropología cultural a la recuperación del Patrimonio Musical de Andalucía y a la nueva creación, con especial atención a las mujeres compositoras. Dirigida a musicólogos, investigadores sociales y culturales y en general al público con interés en estos temas.

Presidente

LUCIANO ALONSO ALONSO, Consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

Director

REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO y MANUEL LORENTE RIVAS

Presidente del Consejo Asesor

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD (Universidad de Granada)

Consejo Asesor

MARINA ALONSO (Fonoteca del Museo Nacional de Antropología. INAH – Mexico DF)
ANTONIO ÁLVAREZ CAÑIBANO (Dir. Centro de Documentación de la Música y la Danza, INAEM)
SERGIO BONANZINGA (Universidad de Palermo - Italia)
EMILIO CASARES RODICIO (Universidad Complutense de Madrid)
TERESA CATALÁN (Conservatorio Superior de Música de Madrid)
MANUELA CORTÉS GARCÍA (Universidad de Granada)
M^a ENCINA CORTIZA RODRÍGUEZ (Universidad de Oviedo)
FRANCISCO J. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ (Universidad de Granada)
ALBERTO GONZÁLEZ TROYANO (Universidad de Sevilla)
ELSA GUGGINO (Universidad de Palermo – Italia)
SAMIRA KADIRI (Directora de la Casa de la Cultura de Tetuán – Marruecos)
CARMELO LISÓN TOLOSANA (Real Academia de Ciencias Morales y Políticas – Madrid)
BEGOÑA LOLO (Dir. Centro Superior de Inv. y Promoción de la Música, Universidad Autónoma de Madrid)
JOSÉ LÓPEZ CALO (Universidad de Santiago de Compostela)
JOAQUÍN LÓPEZ GONZÁLEZ (Director Cátedra Manuel de Falla, Universidad de Granada)
MARISA MANCHADO TORRES (Conservatorio Teresa Berganza, Madrid)
TOMÁS MARCO (Academia de Bellas Artes de San Fernando – Madrid)
JAVIER MARÍN LOPEZ (Universidad de Jaén)
JOSEP MARTÍ (Consell Superior d'Investigacions Científiques – Barcelona)
MANUEL MARTÍN MARTÍN (Cátedra de flamencología de Cádiz)
ANTONIO MARTÍN MORENO (Universidad de Granada)
ÁNGEL MEDINA (Universidad de Oviedo)
MOHAMED METALSI (Instituto del Mundo Árabe – París)
CORAL MORALES VILLAR (Universidad de Jaén)
MOCHOS MORFAKIDIS FILACTOS (Pres. Centros Estudios Bizantinos Neogriegos y Chipriotas)
DIANA PÉREZ CUSTODIO (Conservatorio Superior de Música de Málaga)
ANTONI PIZA (Foundation for Iberian Music, CUNY Graduate Center, New York)
MANUEL RÍOS RUÍZ (Cátedra de flamencología de Jerez de la Frontera)

ROSA MARÍA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (Codirectora revista Itamar, Valencia)
SUSANA SARDO (University of Aveiro)
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDÚ (Robert-Schumann-Musikhochschule, Dusseldorf)
FRÉDÉRIC SAUMADE (Universidad de Provence Aix-Marseille – Francia)
RAMÓN SOBRINO (Universidad de Oviedo)
M^a JOSÉ DE LA TORRE-MOLINA (Universidad de Málaga)

Secretaría del Consejo de Redacción

MARTA CURESES DE LA VEGA (Universidad de Oviedo)

Secretaría

M^a. JOSÉ FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (Centro de Documentación Musical de Andalucía)
IGNACIO JOSÉ LIZARÁN RUS (Centro de Documentación Musical de Andalucía)

Acceso a los textos completos

Web Centro de Documentación Musical de Andalucía

<http://www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es/opencms/documentacion/revistas>

Repositorio de la Biblioteca Virtual de Andalucía

<http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo>

UNA NUEVA MIRADA SOBRE RAFAEL DEL OLMO, A PARTIR DE LOS PAPELES DE TORNER CONSERVADOS EN LA BIBLIOTECA TOMAS NAVARRO TOMÁS DEL CSIC (MADRID)

Cristina Martí Martínez

Diplomada en Biblioteconomía y Documentación (UV), Licenciada en Documentación (UPV), Máster en Música Española e Hispanoamericana (UCM) y Gestión de la Documentación Musical (UAM). Realizó estudios de Flauta Travesera en el Conservatorio Profesional de Música de Valencia, y obtuvo el título de Grado Profesional de Música, especialidad Flauta de Pico, en el Conservatori Professional de Música de Torrent (Valencia). Ha trabajado con fondos musicales en diversos archivos y bibliotecas, como la Biblioteca Nacional de España, la Real Academia de Bellas artes de San Fernando... En la actualidad trabaja como documentalista en la Orquesta y Coro Nacionales de España, es colaboradora honorífica de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la UCM y secretaria de la Asociación Española de Documentación Musical. emartimartinez@gmail.com

Resumen:

En la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) existen dos cajas con no más de 84 cuadernillos y hojas con música, que hacen un total aproximado de 270 piezas musicales. Son parte de un fondo que perteneció a Eduardo Martínez Torner (1888-1955), y que algunos investigadores habían dado por perdidos.

Estas partituras se presentan en este texto. Sin profundizar en todo su contenido, sí se dará noticia del nexo común a todas ellas: el compositor, de origen cordobés y malagueño de adopción, Rafael del Olmo y Bueno (1826-¿), que copió la mayoría de las piezas y de cuya breve obra nos ha llegado una zarzuela, algunos arreglos y varios villancicos para coro y banda con poesías del dramaturgo Ramón Franquelo Martínez (1824-1874)

Palabras clave: Rafael del Olmo y Bueno, zarzuela, Ramón Franquelo Martínez, Biblioteca Tomás Navarro Tomás, compositores de Málaga.

A New Look at Rafael del Olmo Based on the Torner Papers in the Tomás Navarro Tomás Library of the CSIC (Madrid)

Abstract:

In the Tomás Navarro Tomás Library at the Centre of Human and Social Sciences of Spain's national scientific research council (el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)), there are two boxes containing just 84 notebooks and sheets of music, some 270 musical pieces in all. They are part of a collection which belonged to Eduardo Martínez Torner (1888 - 1955), which some researchers believed had been lost. The scores from these boxes are presented in this article. Without delving into their entire content, we present here their common thread: the composer Rafael del Olmo y Bueno (1826 -?), a Malagan by adoption though born in Cordoba, who transcribed the majority of these pieces. Of del Olmo's own limited opus we found a zarzuela, a few arrangements and some carols for a band and chorus with poems by the dramatist Ramón Franquelo Martínez (1824 -1874).

Keywords: Rafael del Olmo y Bueno, zarzuela, Ramón Franquelo Martínez, the Tomás Navarro Tomás Library, composers from Malaga, Malagan composers.

Martí Martínez, Cristina. “Una nueva mirada sobre Rafael del Olmo, a partir de los papeles de Torner conservados en la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC (Madrid)”. *Música oral del Sur*, n. 11, pp. 215-245, 2014, ISSN 1138-8579.

Introducción

Creada el 11 de enero de 1907, la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) nació como órgano destinado a promover y ayudar al desarrollo de la investigación en España, manteniendo este nombre hasta 1938. Una de las actividades que desarrollaba era la dotación de becas para investigadores, profesores y estudiantes, y entre las primeras unidades de investigación creada para este fin se encontraba el Centro de Estudios Históricos (CEH), dirigido por Ramón Menéndez Pidal. Algunos de sus objetivos eran

Iº Investigar las fuentes, preparando la publicación de ediciones críticas de documentos inéditos ó defectuosamente publicados [...]

IIº Organizar misiones científicas, excavaciones y exploraciones para el estudio de monumentos, documentos, dialectos, folklore, instituciones sociales, y en general cuanto pueda ser fuente de conocimiento histórico [...]¹

Los primeros intereses en España hacia la música como fenómeno de transmisión oral puede decirse que comenzaron con los estudios filológicos de Menéndez Pidal en torno a los romances. Con él colaboraron Felipe Pedrell y Manuel Manrique de Lara a partir de 1900 y 1904 respectivamente, transcribiendo las melodías de esos romances. La colaboración de Manrique de Lara se centró sobre todo del cancionero sefardí, aunque,

¹ Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. *Memorias correspondiente a los años 1910 y 1911*. Madrid: Junta para la Ampliación de estudios, 1912, pp. 132-133.

como indica Susana Asensio, no de una forma constante sino mediante colaboraciones puntuales². La recopilación de las músicas no se dio en el CEH, de forma sistemática al menos hasta 1916, cuando el músico y folklorista asturiano Eduardo Martínez Torner, entró a formar parte de la Sección de Filología, aportando su trabajo de recopilación de romances iniciado en los veranos de 1910 a 1914 momentos en los cuales volvía a Asturias a pasar sus vacaciones desde la Schola Cantorum de Paris, escuela que abandonó tras estallar la 1ª Guerra mundial.

Precisamente en 1916 se creó la sub-sección de folklore³, de la que llegó a ser el responsable, y a partir de 1919 Torner colaboró con el filólogo y bibliotecario Tomás Navarro Tomás en la creación del Archivo de la Palabra y de las Canciones Populares, que acabó también dirigiendo⁴. Como parte de sus trabajos, en el CEH trabajó con Jesús Bal y Gay en la recopilación del cancionero popular de Galicia entre 1928 y 1932, y realizó además conferencias, publicaciones e investigaciones relacionadas con el folklore musical, tanto en nuestro país como en diversos lugares de Europa y América.

El 19 de mayo de 1938, el gobierno franquista terminó con las actividades de la JAE. Pero la Junta mantuvo una delegación en Valencia, apoyada por la República, que posteriormente se trasladó a Barcelona. Por ambos lugares pasó Torner en el inicio de un exilio que le llevó a pasar varias semanas en un campo de concentración en Argelés (Francia). De Argelés se le evacuó a Londres, donde logró continuar su labor investigadora hasta su muerte en 1955⁵.

El 24 de noviembre de 1939 se creó, por ley, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas: "todos los Centros dependientes de la disuelta Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, de la Fundación de Investigaciones Científicas y Ensayos de Reformas y los creados por el Instituto de España, pasarán a depender del Consejo Superior de Investigaciones Científicas⁶".

² Susana Asensio Llamas: "Eduardo Martínez Torner y la Junta para la Ampliación de estudios en España", *Arbor*, 751, 2011, p. 859

³ *Ibid.*, p. 862

⁴ Katz, J. "A closer look at Eduardo M. Torner's Bibliographic Survey of Spain's Traditional Music and Dance", *Anuario Musical*, 59, 2004, p. 247

⁵ Para conocer de forma extensa la biografía y actividad musicológica de Eduardo Martínez Torner: Mallo del Campo, M^a Luisa. *Torner, más allá del folklore*. Oviedo: Universidad de Oviedo, 1980; el prólogo de Modesto González Cobas a la reedición del *Cancionero musical de la lírica popular asturiana*, Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos, 1986; José Antonio Gómez Rodríguez: "La obra (etno)musicológica de Eduardo Martínez Torner", *Conferencias en homenaje a Eduardo Martínez Torner*, Oviedo: RIDEA, 2006, pp. 81-122; Susana Asensio Llamas: "Eduardo Martínez Torner...", pp. 857-874, ó, de la misma autora, *Fuentes para el estudio de la música popular asturiana. A la memoria de Eduardo Martínez. Torner*. Madrid: CSIC-Universidad de Oviedo, 2010.

⁶ España, Jefatura del Estado. "Ley de 24 de noviembre de 1939 creando el Consejo Superior de Investigaciones Científicas". *Boletín Oficial del Estado*, núm. 332, de 28 de noviembre de 1939, pp. 6668-6671.

El exilio de Torner y ciertos hechos en la historia del CEH y del CSIC (como la creación del Instituto Español de Musicología) hicieron pensar a los investigadores que parte de la documentación del folklorista asturiano, a la que él mismo se refirió en algunas ocasiones⁷, se había perdido para siempre. Algunos de esos documentos perdidos se localizaron durante un proceso de catalogación de un fondo de partituras impresas y manuscritas que realicé en 2013 durante mi estancia en el CSIC. Es preciso introducir brevemente cómo se formó y en qué consiste este conjunto de documentos, para posteriormente centrarme en aquellos que tienen que ver con el compositor Rafael del Olmo y Bueno.

La música manuscrita del XIX en la Biblioteca TNT

En 2008 se reagruparon en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) los diferentes institutos de estos campos del saber que el CSIC tenía en Madrid, algunos de ellos herederos de CEH. Por esto, las bibliotecas y archivos de estos Institutos se encuentran reunidos desde entonces en la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del CCHS-CSIC (a partir de ahora, Biblioteca TNT).

En 2013, como parte del trabajo de un contrato JAE-TEC en la Biblioteca TNT, realicé el proceso de identificación y catalogación de una pequeña colección de música impresa y manuscrita⁸, que comprobé que perteneció a Torner y que es parte de su material de trabajo dado por perdido hasta entonces. Recientemente tuve la oportunidad de presentar este hallazgo, así como una investigación preliminar y primeras conclusiones sobre la toma de decisiones de Torner para su edición del *Cancionero musical de la lírica popular asturiana*⁹.

Parte de este “fondo Torner”¹⁰ es un lote de música que el folklorista asturiano compró en Sevilla no más tarde de noviembre de 1924, según nos informa José Subirá¹¹. Sabemos que es este mismo lote porque en este artículo Subirá estudia la figura del coralista José

⁷ María Luisa Mallo del Campo: *Torner, más allá...*, p. 97, cita esta carta escrita en 1947.

⁸ He de agradecer a Ana Jiménez Royo y a Pilar Martínez Olmo, Responsable Departamento de Servicios e Información y Directora, respectivamente, de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás que hicieran posible que entrara en contacto con esta documentación. Asimismo, agradezco al personal de Servicios de dicha biblioteca su amabilidad dispensada al ir a consultar los fondos una vez finalizado mi contrato con el CSIC

⁹ Martínez Torner, Eduardo. *Cancionero musical de la lírica popular asturiana*, Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos, 1986. La comunicación podrá leerse en Martí Martínez, Cristina. “La documentación –¿perdida?– de Torner en la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC”, *VII Jornadas JAM, 3 a 6 de Abril de 2014, Oviedo (Asturias)*. [En prensa]

¹⁰ Se entrecomilla el “fondo Torner” porque no existe un fondo como tal en el más puro sentido archivístico, sino que toda esta documentación se encuentra separada en tres lugares de la biblioteca Tomás Navarro Tomás (fondo reservado de la biblioteca, pliegos, y archivo), con lo que hay una agrupación intelectual más que física. Las firmas que lo forman son ocho: RESC/1031 a RESC/1034, ATN/ACP/1 a ATN/ACP/3 y Pliegos/20.

Anselmo Clavé y menciona la partitura vocal del himno *Abajo los ladrones* “improvisado el 25 de julio de 1854”, haciendo la descripción exacta de dos hojas de uno de los cuadernos del “fondo Torner”¹². En este cuaderno, con orla del almacén sevillano de música Taberner, se indica que es “propiedad de Rafael del Olmo”, y sobre las páginas con el himno de Clavé, y, por extensión, sobre su contenido, Subirá dijo que “un entusiasta amanuense las copió, dejando deslizar errores, hoy no siempre fáciles de salvar”. En la tesis reciente de Roger Canadell acerca de la obra poética de Clavé se habla de este mismo manuscrito, indicando que se trata de una partitura imposible de encontrar¹³, con lo cual estas escasas tres páginas, parte del archivo de Torner, se convierten en la única música conocida de este himno hasta el momento¹⁴.

Al encontrar entre estas partituras un nombre que se repetía más que el resto, el de Rafael del Olmo, con la intención de realizar un trabajo de descripción bibliográfica y establecimiento de la autoridad lo más preciso posible (que se volvió curiosidad una vez finalizado el trabajo técnico), comencé una búsqueda de documentación sobre este compositor. De ella se exponen aquí los hallazgos resultantes, algunos de ellos inéditos.

Rafael del Olmo (y Bueno)

Sobre Rafael de Olmo se conoce muy poco. En una de las dos únicas obras de referencia¹⁵, Celsa Alonso indica que fue un compositor del siglo XIX que publicó en Madrid a finales de la década de 1870 algunas obras para canto y piano. De su escasa obra, a parte de la canción titulada *El querer es rocío* (localizada según Alonso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid¹⁶), en el Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana se da noticia de cuatro obras impresas, editadas para voz y piano por Vidal y Roger¹⁷ de las que la Biblioteca Nacional de España posee sendos ejemplares.

¹¹ Subirá, José. “El músico-poeta Clavé (1824-1874)”, *Nuestro tiempo*, 311, noviembre de 1924, pp. 178-179

¹² *Cuaderno de canciones*. Biblioteca TNT, sig. Resc/1034/04, h. 2r-3r

¹³ R. Canadell i Rusiñol: *Josep Anselm Clavé...*, vol II, p. 678., citando a Subirá indica que “Subirà parla d'un manuscrit que li va deixar Eduardo M. Torner en el qual hi havia peces primerenques de Josep Anselm Clavé. Aquest manuscrit ha resultat ser introbable [...]”.

¹⁴ El análisis y edición de este himno y del *Himno patriótico* de Francisco de Asís Altamira que aparece en el mismo cuaderno es otra de las investigaciones paralelas que he comenzado a partir del hallazgo de este fondo.

¹⁵ Alonso, Celsa. "Rafael del Olmo". En *Diccionario de la música española e hispanoamericana*. Madrid:SGAE, 2002a, p. 71. El otro diccionario que recoge datos sobre Rafael del Olmo es Leal Pinar, Luis F. *Guitarreros de Andalucía: artistas para la sonanta*. Sevilla: Giralda, 2004.

¹⁶ Tras diversas visitas a la biblioteca-archivo de dicha institución, esta partitura no se ha localizado

¹⁷ Estas cuatro partituras están reproducidas en microforma y digitalizadas en la Biblioteca Digital Hispánica (<http://bdh.bne.es/>)

El placer: danza, con letra de D^a. A.S. y música de D. Rafael del Olmo. Barcelona: Andrés Vidal y Roger, [entre 1864 y 1874]. Signatura BNE MP/1402/13.

¡Málaga!: danza. Letra de A. Angulo y música de D. R. del Olmo. Barcelona: Andrés Vidal y Roger, [entre 1864 y 1874]. Signatura BNE MP/1402/14.

Pastorela: (villancico de Noche Buena). Poesía de D. Ramón Franquelo; música de D. Rafael del Olmo. Barcelona: Andrés Vidal y Roger, [1870-1878?]. Signatura BNE MP/1276/54.

Villancico: para piano y canto. Rafael del Olmo. Barcelona: Andrés Vidal y Roger, [entre 1864 y 1874]. Signatura BNE MP/1276/55.

Alonso indica que varias de ellas están dedicadas a Ascensión Soler y a Dolores Martínez¹⁸, pero realmente del Olmo las dedicó a Asunción Saller del Amor (*El Placer*), a D^a Asunción Soler (*¡Málaga!*) y a Carmen Vignote y Vereá (*Pastorela*).

Además, en la Biblioteca Nacional de España existen dos ejemplares del libreto titulado *El Travieso, zarzuela en dos actos*, con letra de Don Vicente Gómez Flores y música del Don Rafael del Olmo¹⁹, cuya única partitura conocida está en la Biblioteca TNT, manuscrito del que se hablará en este artículo.

Una ampliación a la biografía de Rafael del Olmo

El primer dato a aportar a su biografía es acerca de su segundo apellido, a partir del cual es posible reconstruir parte de su árbol genealógico, e incluso se confirma una de sus direcciones: en una de las partituras de la Biblioteca TNT, Rafael escribe que después de copiar dicho pasodoble, lo entregaran a su hermano D. José del Olmo y Bueno, que vivía en calle del Cister 17, Málaga²⁰.

Hijo del guitarrero Fernando del Olmo Muñoz (1806-¿) y de Ana María Bueno Rojo, el pianista y compositor Rafael del Olmo nació en Córdoba en 1826, y fue el mayor de diez hermanos: siete de sus padres y tres hermanastros llamados Matilde, Concepción y Juan, venidos de un segundo matrimonio de su padre con Rosario Espejo Trujillano. Sus abuelos paternos fueron Domingo del Olmo y Carolina Muñoz.

¹⁸ Alonso, Celsa. *Op. Cit.*

¹⁹ Una digitalización de este libreto puede verse en catálogo on-line de la biblioteca de la *University of North Carolina at Chapel Hill* Disponible en <http://search.lib.unc.edu/search?R=UNCb2024400>

²⁰ Esta nota aparece en el pasodoble para piano titulado *Hasta otra vista*, una de las obras de Rafael del Olmo en la Biblioteca TNT desconocida hasta ahora. (signatura RESC/1032/33). Luis F. Leal Pinar (*Guitarreros de Andalucía: ...* pp. 271) indica que otras direcciones de Rafael del Olmo fueron el número 13 de esta misma calle, y los números 99 y 101 de la calle Torrijos de Málaga.

La familia del Olmo era originaria de Córdoba²¹, y allí es donde Fernando comenzó la profesión de constructor de guitarras románticas. En Córdoba nacieron sus cuatro primeros hijos: Rafael, Francisco (1827- 28/12/1851), José (1835-¿) y Joaquina. Entre 1836 y 1840 la familia cambió su residencia a Málaga, probablemente por el gran mercado que se desarrollaba en ese momento y lugar en torno a la guitarra²², instalándose su taller en la calle Carretería 66 de Málaga²³. Algunas de sus guitarras construidas tanto en Córdoba como en Málaga han llegado hasta nuestros días²⁴.

En la capital malagueña nace el resto de los hijos de Fernando del Olmo y Ana María Bueno: Manuel (5/9/1840-¿), María y Amalia. Todos los varones del Olmo se dedicaron a la construcción de guitarras²⁵, salvo Rafael, que abandona el oficio para dedicarse al de músico²⁶.

Fernando del Olmo Muñoz se casó en segundas nupcias con la granadina Rosario Espejo Trujillano el 18 de octubre de 1847. Por su parte, Rafael del Olmo contrajo matrimonio con M^a Josefa Bernal Espinosa de los Monteros (Tarifa, Cádiz 1837-¿) y tuvo dos hijos: Joaquín y Elisa, y no conocemos, por el momento, el año de su muerte²⁷.

²¹ Leal Pinar, Luis F. *Op. Cit.*

²² Además de Fernando del Olmo, se contabilizan 17 guitarreros que trabajaban en Málaga entre 1750 y 1930, según Leal Pinar, Luis F. *Op. Cit.*

²³ La dirección aparece en la lista de distribuidores de la música de la zarzuela *El travieso*, de Rafael del Olmo, analizada más abajo. Las viviendas de la familia Del Olmo en Málaga (según José L. Romanillos Vega y Marian Harris Winspear en *The vihuela de mano and the Spanish guitar a dictionary of the makers of plucked and bowed musical instruments of Spain (1200-2002): string makers, shops, dealers & factories*, Guijosa: The Sanguino Press, 2002, p. 272), fueron la calle Gigantes nº 10 (en 1850), Plaza de Biedmas 16 (en 1860), calle de Grama 14 (en 1870) y calle Peña 26.

²⁴ Han quedado, al menos ocho, guitarras de Fernando del Olmo: un modelo hecho en Córdoba en 1831 que posee en su museo personal el jerezano Antonio Espinosa de los Monteros, y siete fabricadas en Málaga: la de un coleccionista de Chile, datada en 1844 (pueden verse algunas imágenes el foro guitarra.artepulsado.com <http://guitarra.artepulsado.com/foros/showthread.php?18914-Guitarra-antigua-quot-Fernando-del-Olmo-quot-1844> [fecha de la visita 15 de mayo de 2014]), la del comerciante sevillano de guitarras antiguas José Luis Postigo, que conserva una de palosanto fabricada en 1846, la del Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico del Museo del Traje de Madrid (CE007168) y la del Museo del Pueblo Español de Barcelona, que tienen sendas guitarras Del Olmo construidas en Málaga en 1849. A estas, según Luis F. Leal (*Op. Cit.*), habría que añadir las que tienen el guitarrista Juan Carmona *Habichuela*, el coleccionista Joaquín Millán, fechada en 1850, y el luthier Parramón de Barcelona construida en 1851.

²⁵ Manuel también trabajó como afinador de pianos instalado en la calle Álvarez nº 11 de Málaga (Leal Pinar, Luis F. *Op. Cit.*)

²⁶ Según un fabricante americano de guitarras llamado Zavaleta mantuvo su actividad en Málaga entre las décadas de 1830 y de 1850 (<http://www.zavaletas-guitarras.com/Guitar-Makers-of-Malaga/>), pero en el libretto de *El Travieso*, editado en 1861, se todavía existía el almacén de Fernando del Olmo puesto que allí podían comprarse ejemplares del mismo.

²⁷ No se han encontrado más referencias a la familia Del Olmo, por ejemplo si gracias a la venta de guitarras consiguieron una posición social acomodada y si esto propició que las hijas también aprendieran a tocar el piano, o si su familia era de tradición musical, dónde estudió Rafael del Olmo y

Por su parte, Rafael del Olmo vivió una temporada en Palma de Mallorca, o al menos la visitó en varias ocasiones entre 1859²⁸ y 1861²⁹. Allí tuvo algún tipo de relación con Vicente Gómez Flores, autor del libreto de *El Travieso*, estrenado en el Café del Rincón o *Café del Racó de la Plaça*³⁰ de dicha ciudad. Entre las partituras de la Biblioteca TNT se ha encontrado una versión vocal de esta zarzuela.

Como recogen los periódicos de la época, el 16 de enero de 1875 del Olmo estrenó en el Teatro Cervantes de Málaga la zarzuela *Los Esclavos* compuesta expresamente para el beneficio de la señora Montaner³¹. Del Olmo no pudo acudir al estreno ya que estaba en Tarifa por el entierro de su suegra³², lo que tuvo ciertas consecuencias musicales que se comentan más adelante.

Por los villancicos encontrados en la Biblioteca TNT, compuestos para voces y pequeña banda, podemos pensar que le unió una cierta amistad al poeta y dramaturgo malagueño Ramón Franquelo Martínez (1824-1874). Al ser Franquelo uno de los fundadores del periódico *El Folletín, Correo de Andalucía* de Málaga (en el que se escribió la crítica bastante positiva sobre el estreno de la zarzuela anterior), y al no haber encontrado las letras de estos villancicos en ninguna otra fuente ni obra de referencia³³, quizá sea posible que Franquelo se las regalase o que incluso las escribiera expresamente para que su amigo Del Olmo les pusiera música³⁴.

Aunque a través del escaso número de partituras conocidas o de las noticias en la prensa de la época no pueda afirmarse que fuera un compositor de gran fama, parece que sí pudo tener cierta importancia. Una Guía de Málaga editada en 1888, en la que "ha presidido en su confección el mejor deseo y que por tanto, aquellas personas dignas de figurar junto á otras de importancia, en ciencias, literatura, artes, comercio etc.", le incluye entre los

cuál era su grado de formación, con qué otros músicos, guitarristas y guitarreros podría haberse relacionado...

²⁸ Primera aparición en el periódico *La Discusión*, 12 de abril de 1859, n. 978, p.1, como miembro de una lista de personas que donaron dinero a beneficio de las Huérfanas de D. Tomás Bru.

²⁹ Última mención hallada en la prensa del momento, en el que se anuncia la representación de su zarzuela *El Travieso*. *Diario de Palma*, 30 de octubre de 1861, n.º 60, p. 3

³⁰ Mas i Vives, Joan. *Diccionari del teatre a les Illes Balears*. Volum II. P-Z, L'Abadia de Montserrat, 2006 pág 125.

³¹ *El Folletín (Correo de Andalucía)*. 10 de enero de 1875, p. 14 y *El Folletín (Correo de Andalucía)*. 17 de enero de 1875, p. 21

³² *El Folletín (Correo de Andalucía)*, 07 de febrero de 1875, pp. 44-45

³³ Ovilo y Otero, Manuel. *Manual de biografía y de bibliografía de los escritores españoles de siglo XIX*. París: Librería de Rosa y Bouret, 1859, p. 231-232 y "Franquelo Martínez, Ramón". *La enciclopedia universal ilustrada europeo-americana*. Barcelona, etc: Espasa Calpe, [1905?] tomo XXIV, p. 1129

³⁴ Existe un cierto malentendido en torno a la obra de Ramón Franquelo Martínez. Quizás por la coincidencia en lugar, profesión y casi tiempo con Ramón Franquelo Romero, varios diccionarios de teatro y literatura que mezclan datos sobre ambas personas. Así lo afirma también Patrocinio Ríos Sánchez en nota a pie de página en "Poemas satíricos aparecidos en la Prensa española sobre la persona y la obra de Juan B. Cabrera, primer obispo protestante de España", *Anales de Historia Contemporánea*, II (1995), p. 309.

músicos importantes de la ciudad³⁵, colocándolo en primer lugar de una lista de "pianistas distinguidísimos":

*Rafael del Olmo, Enrique Berrobianco, José y Juan Cabás, Cotelo, Pascual, Orellana, Roldan, Joaquín Olmo, Roscke, Guzman, Gaeta y otros pianistas distinguidísimos, y algunos de ellos compositores, como lo son los dos primeros apuntados en este párrafo*³⁶

Las partituras de Del Olmo en la biblioteca TNT

Bajo las signaturas RESC/1031 y RESC/1032 se guardan los documentos sobre los que centraremos ahora la atención: 84 partituras que Torner agrupó en carpetillas de papel marrón formando cuatro legajos, anotando legajo 1 (canciones), 2 (bailes), 3 (tonadillas) y legajo 4 en cada carpetilla, de ellas hizo un inventario de su contenido en once hojas in octavo³⁷.

El formato de estas partituras es apaisado, de 22x31 centímetros, con papel pautado a mano mediante algún sistema de rayado de pentagramas múltiple (la separación entre pautas es exacta) con una tinta diferente a la notación musical, lo que indicaría que este papel rayado se compró en algún almacén de música³⁸.

En estas dos cajas hay tres documentos diferentes del resto: un libreto titulado *Los estudiantes*, del que no se especifica el autor y que se corresponde con una partitura vocal para tenor y barítono titulada *Los estudiantes hambrientos*, un pequeño cuadernito de 32 páginas cosidas manualmente en cuya primera hoja se anotó "Suplemento de *vailables* coreados, con su correspondiente letrilla"; y un *villancico a 4* de Jaime Balias y Vila (1785-1822)³⁹, que presenta un papel artesanal en el que se puede ver la trama de puntizones y corondeles, así como las marcas de agua en algunas de las hojas *in quarto* que lo conforman. Todavía no se puede afirmar si este villancico se trata de un manuscrito autógrafa o de una copia posterior, pero sí que su antigüedad (siglo XVIII) es anterior al resto de documentos del "fondo Torner" (segunda mitad del siglo XIX y principios del XX).

La escritura de la mayoría de las 84 partituras es rápida, descuidada pero clara, aunque no faltan tachaduras, así como texto y música raspados. Presentan signos de haber sido muy

³⁵ Urbano, Ramon A.; Duarte, José. *Guía de Malaga*. Málaga: Imprenta de Gilabert, 1888. [En *Advertencia*]

³⁶ *Ibid.*, p. 63

³⁷ En Biblioteca TNT RESC/1031/48

³⁸ Así lo comenta José Carlos Gosálvez en "Aproximación al estudio de la edición musical manuscrita en Madrid", *Instrumental music in late eighteenth-century Spain*, Miguel Ángel Marín y Màrius Bernadó (eds). Kassel: Reichenberger, 2014, p. 234, y como puede comprobarse en la prensa de la época, muchos almacenes de Madrid vendían "papel rayado" para músicos, que no era otra cosa que papel pautado en blanco para escribir música.

³⁹ Jaime Balias i Vila: *Villancico á 4*. Biblioteca TNT RESC/1032/20

utilizas, bien porque las piezas que contienen podrían haber sido interpretadas en algún café o salón de la época, o bien porque algunas de ellas fueron empleadas como modelo para realizar copias en limpio, y hace pensar si el amanuense de estas partituras trabajaba, además de como pianista y compositor, como copista de algún almacén de música para producir ediciones manuscritas.

El tema de las ediciones manuscritas es una interesante forma de producción y comercialización de la música que investiga actualmente José Carlos Gosálvez⁴⁰, director del Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional de España. A pesar de que los términos “edición” y “manuscrito” puedan parecer contradictorios entre sí, la copia múltiple manual era una forma de abaratar costes y dar salida a títulos en una imprenta musical poco desarrollada en España en los siglos XVIII y comienzos del XIX⁴¹. La música editada de forma manuscrita, por tanto, convivía en los almacenes de música del mismo modo que las ediciones impresas. Gosálvez enumera sus características, que para el caso de la colección de Torner son:

- Se trata de un repertorio tanto de grandes plantillas orquestales o vocales como piezas breves de dos o tres voces con los instrumentos más habituales (piano o guitarra, habitualmente)
- Presentan un formato apaisado (22x30), piezas de un bifolio (cuatro páginas) o varios unidos formando un volumen facticio.
- Consta el precio en reales, que es una pista unívoca de que se trata de una copia comercial, realizada para ser vendida y no para uso personal. En algunos casos, Gosálvez indica que no era necesario incluir el precio porque los libreros y almacenistas tenían un importe fijado de antemano o estándar para las copias, por eso el que no aparezca este dato en un manuscrito con las características anteriores no quiere decir que no fuera destinado a la venta. Para ser más concretos, Gosálvez indica que los precios oscilaban entre 4 y 15 reales a finales del XVIII, y a comienzos del XIX, a 10 reales el pliego de cuatro hojas para pianoforte o guitarra y a 8 reales las canciones.
- Aparición de elementos decorativos como orlas, títulos enmarcados en filetes, rombos, y referencias al almacén⁴²

Entre los manuscritos musicales de la Biblioteca TNT encontramos algunos que tienen una o varias de las características mencionadas anteriormente: Por ejemplo, en la portada de la habanera *La hamaca*, de Cristóbal Oudrid, consta el precio de 10 reales⁴³. Tres de ellas, además, tienen orlas estampada del Almacén Taberner, de Sevilla: una *Colección de danzas*

⁴⁰ Gosálvez Lara, José Carlos. “Aproximación al estudio...”, p. 234.

⁴¹ Ibid, pp. 236-242.

⁴² Como apunta Gosálvez (“Aproximación al estudio...”, p. 234), no todos los manuscritos con orla en la que aparece el nombre de un almacén son ediciones manuscritas, ya que los almacenistas estampaban su orlas al fabricar “papel rayado”, es decir, simplemente pautado para el uso del músico o compositor, del mismo modo que se puede encontrar hoy en día en las tiendas de música.

⁴³ *Colección de danzas para piano-forte*. Biblioteca TNT RESC/1031/41

para piano-forte en tres hojas de música y con un precio de cinco reales; *La Redoba: para forte-piano*, en una sola hoja y con la única anotación exterior del año de 1849⁴⁴; *la Canción y bailable quien al son de mi viola: de la zarzuela Loa Magyares*, de Gaztambide, que son tres hojas con el precio de ocho reales y junto a la orla un sello estampado "Almacén de música [Taberner]. Sevilla". De otra posible edición manuscrita, *El petrimetre majo: a dúo* solo ha quedado la orla estampada con este título y tres pentagramas en el verso.

Por otro lado, Gosálvez también indica cómo era la forma en la que los almacenes daban a conocer este repertorio de música manuscrita que tenían a la venta, hablando de tres modalidades: con una cantidad de ejemplares de la misma pieza ya preparados, la copia por encargo de una obra que el cliente traía o que pedía que se la buscaran, y la copia a partir de un catálogo o muestrario que ofrecía el director.

Este último tipo de venta es el que más nos interesa en relación a esta pequeña colección de partituras, ya que, hasta ahora, sobre la existencia de catálogos o muestrarios solo podíamos basarnos en la publicidad de la prensa del momento. Y es que cinco cuadernos de esta colección tienen características que podrían hacer pensar que se utilizaron como catálogos para la venta de ediciones manuscritas bajo demanda. La hipótesis de que estos cinco cuadernos (de un mínimo de siete que hubo en su día, con un número de hojas entre 31 y 60⁴⁵, algunos de ellos formados por diferentes bifolios agrupados y cosidos a posteriori⁴⁶) de la Biblioteca TNT sean catálogos para la venta de ediciones manuscritas es casi de obligado planteamiento puesto que no es usual que en ese momento un músico copiara el precio de algunas obras si iba a hacer un uso privado de ellas, por lo que es lógico pensar que sean algo diferentes a las simples copias para uso privado de un pianista que pudiera ir tocándolas en diferentes salones y cafés. Ahora bien, ¿esta labor la realizaba en un circuito comercial, es decir, por peticiones de algún almacén de música, o a nivel privado, si mostraba sus cuadernos a su círculo de contactos para que le pidieran copias de forma directa?.

Aún más: en dos piezas de sendos cuadernos⁴⁷, hay anotado a pie de página "1 pliego de copia" o "1 pliego de C". Parece evidente que nos encontramos ante algunos supervivientes de esos catálogos o muestrarios destinados a la copia de obras para su venta individual.

Aunque aún no ha sido posible identificar los compositores de todas las piezas de estos cinco cuadernos, parte de ellos sí aparecen o se han localizado, aunque no va a ser posible

⁴⁴ *La redova: para forte piano*. Biblioteca TNT RESC/1031/41

⁴⁵ Biblioteca TNT RESC/1031/03, RESC/1031/10, RESC/1032/04, RESC/1032/05 y RESC/1031/19.

⁴⁶ Algunos ejemplos son Biblioteca TNT Resc/1031/10 Resc/1031/13, Resc/1031/14 o Resc/1031/19

⁴⁷ Biblioteca TNT RESC/1031/03, h. 9, resc/1031/10, en *el trabuco e fantasia*

detallarlos aquí. Sí se dirá que el nombre que más se repite es el de Sebastián Iradier (en 16 ocasiones⁴⁸), seguido de Rafael del Olmo (12), y de Manuel Sanz de Terroba (6 títulos⁴⁹).

Recapitulando con los datos expuestos anteriormente, tenemos un “triángulo profesional” bastante evidente, pues cuatro de las obras de Rafael del Olmo fueron publicadas por Vidal y Roger. Este editor catalán tuvo una sucursal en la calle Mártires 2 de Málaga entre 1867 y 1872⁵⁰, y entre otros, tenía como distribuidor al almacenista Pedro Taberner, de Sevilla, de cuya tienda provienen parte de los materiales propiedad de Rafael del Olmo. Además, hacia 1870 Vidal y Roger había adquirido los fondos musicales de Sebastián Iradier, que como acabamos de ver es el compositor más presente en estos manuscritos. Por tanto, una duda razonable es si Rafael del Olmo, además de pianista y compositor, pudo ganarse la vida haciendo copias manuscritas de piezas breves para el Almacén Taberner, con materiales de Vidal y Roger, o quizá incluso trabajó directamente como copista del editor catalán.

Como he indicado al comienzo, las otras firmas de este conjunto contienen canciones populares recopiladas por Torner para la edición de sus romanceros asturiano y gallego⁵¹, fichas con romances españoles y documentación de archivo –más unos ejemplares de música impresa con piezas populares de diferentes comunidades autónomas españolas–, y corresponden a los trabajos de campo y compilaciones de romances realizadas por Eduardo Martínez Torner, así como apuntes de sus conferencias sobre el folclore español⁵².

Las nuevas obras de Rafael del Olmo

El objeto de esta investigación es el estudio de unas partituras manuscritas entre las que se encuentran diez obras y dos arreglos de Rafael del Olmo, mencionadas someramente en los

⁴⁸ Las composiciones de Sebastián Iradier (1809-1865) que aparecen en estos cuadernos son *La Narangera*, *La Rita*, *La Currela*, *El calesero andaluz*, *La ramilletera de Madrid*, *El torero*, *La caracolera*, *El suspiro*, *La Juanita*, *La cigarrera de Madrid o los cuatro relojes*, *El melonero*, *El Pelele*, *¡Agua va!*, *El cataplum*. (dedicada a la Sra. D. M. V), *La perla de Triana* y *Rondeña de los capuchinos, cantada por la Sta. Doña Victoria de Quiroga*

⁴⁹ Las piezas de Manuel Sanz de Terroba (1829-1888) son: *Un reo a muerte*, *El trabuco e fantasía*, *El calesero de Cádiz*, *La mala jembra*, *Soy mu cruo* (con poesía de Buitrago) y *El prendero*

⁵⁰ Gosálvez Lara, José Carlos. *La edición musical española hasta 1836*. Madrid: Asociación Española de Documentación Musical, 1995, p. 181

⁵¹ Martínez Torner, Eduardo. *Cancionero musical de la lírica ...* y Eduardo Martínez Torner y Jesús Bal y Gay. *Cancionero Gallego*, La Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa, 1973.

⁵² Como he mencionado al comienzo, la comunicación que habla de esta documentación parte de las investigaciones de Torner será publicada en las Actas de Jornadas de Jóvenes Musicólogos y estudiantes de musicología (Oviedo, 3-6 de abril de 2014), con el título “La documentación –¿perdida?– de Torner en la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC”.

párrafos anteriores, y sobre las que aquí se pretende dar noticia, además de ofrecer algunas hipótesis y hacer un análisis preliminar⁵³.

La Biblioteca TNT conserva cinco villancicos con música de Rafael del Olmo y letra de Ramón Franquelo, dramaturgo, poeta y periodista del siglo XIX mencionado anteriormente, autor de dramas y algunas zarzuelas. Estos textos no aparecen en las obras de referencia sobre Franquelo⁵⁴, por lo que nos encontraríamos frente a una novedad que engrosaría la relación conocida de sus obras. Todos estos villancicos están compuestos para voces y banda militar (así lo indica el propio Del Olmo en su Pastorela) formada por dos clarinetes, dos cornetines, dos trombones, dos bombardinos y un bajo.

- *Por pedregales: villancico: aire español.* Compuesta para dos voces y banda:

Por pedregales y arroyos
va caminando María
un ángel bello la guía
y detrás marcha José.

Cinco días con sus noches
invierten en el camino
hasta llegar al destino
donde les lleva su fê

La Virgen resignada confía en su Dios⁵⁵
que llegarán a término feliz los dos
y triste el patriarca callado va
mirando a su amada la humildad.

No tienen donde acogerse,
ninguno se muestra amigo
y hasta les falta el abrigo
que les niegan sin piedad.

Pero sus dos corazones
se elevan gratos al cielo
y reciben el consuelo
de la más dulce bondad

María se sonríe llena de amor
manifestando júbilo por tal favor

⁵³ En esta colección de la Biblioteca TNT existen muchas pequeñas obras en las que no consta el autor ni ha podido identificarse por otras fuentes. Cabe la posibilidad de que Rafael del Olmo sea autor de algunas de ellas por lo que esta relación de obras podría ser mayor.

⁵⁴ Tanto en Ovilo y Otero, Manuel. *Op. Cit.* Como en la *Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana...*, que ofrecen la lista más amplia de títulos de Franquelo de todas las obras de referencia consultadas, no se hace alusión a ninguno de estos textos.

⁵⁵ En la tercera y sexta estrofas (que hacen la función de estribillo), cada hemistiquio alterna entre el solista y el coro.

y dócil en anciano siempre tan leal
aun alaba su suerte que es tan fatal

- *Pastorela con acompañamiento de banda militar*. En la Biblioteca Nacional de España (signatura MP/1276/54) existe una edición de esta obra de Andrés Vidal y Roger, en partitura vocal (para una voz y la parte instrumental reducida a piano). Como no se conoce la fecha exacta de la partitura manuscrita, es difícil saber cuál de las dos es una primera versión. Junto a esta *Pastorela* apareció una parte de violoncelo con el mismo título, pero que no corresponde a la misma obra.

Tristes y desconsolados
Sin amparo y sin abrigo
Como de un pueblo enemigo
Salen los dos de Belén.

Y en una cueva del monte
De pobre y pequeño espacio
Como si fuera un palacio
Hallaron su dulce bien

(coro) Y en una cueva del monte...

Y cuando dio la noche
sin suspiros ni dolor
La que era virgen fue madre
Y siempre virgen quedó

Gloria á María
Gloria á Jesús
Gloria a la nueva
brillante luz.

Los querubines recorrieron
Los aires con alegría
Y del hijo de María
Contaron todos el bien.

Y desde el monte sombrío,
Tras la luz de sus amores
Fueron a verle pastores
Y reyes fueron también

(coro) Y desde el monte sombrío...

Y radiantes de entusiasmo
Postrados ante su Dios
Llenos de gozo y asombro

Decían con grata voz:

Bella es María
Bello es José
Pero es el niño
más bello a fê

- *Villancico andaluz: aire de vals*. De nuevo, la misma formación para la banda, pero esta vez acompañando a un coro al unísono.

La luz que anuncia
la voz del profeta
de brillo completa
por fin asomó.

Y alumbra en el mundo
con vivos colores,
lumbreira de amores
que nunca se vio.

(coro) Y alumbra en el mundo...

Son dos ojos peregrinos
y divinos sin desdén
que preparan vida nueva
en la cueva de Belén.

El alma se duele
de ver a ese niño
que es luz de cariño
tan pobre nacer;

Más el de alborozo
da grandes señales
que en pobres pañales
halló su placer

(coro) Más el de alborozo...

Y recibe de pastores,
los amores con afán,
y luciendo bellas galas
las zagalas allí van

Venid de los valles
las almas sencillas;
doblad las rodillas

delante de Dios.

Venid y entre aromas
veréis su alegría,
y al padre y María
que allí están los dos

(coro) Venid y entre aromas...

Y querubes las esferas
recorriendo sin azar
sus amores y bondades
todos cantan sin cesar

- *La estrella: cantos pastoriles andaluces.* Repite la formación bandística de todo este grupo de obras, acompañando a dos tiples, dos tenores y dos bajos:
si en las sombras de la noche
las estrellas misteriosas
alumbraron silenciosas
el prodigio de Belén,

con su canto y con su vida
caminando va la estrella
tras la lumbre pura y bella
de ese mismo y santo bien.

Corramos ansiosos
con dulce alegría,
que allí está María
la Madre de Dios.

Del Niño sagrado,
tesoro de amores,
amantes pastores
corramos en pos.

Y con flautas y panderos
y cantores por doquier,
entonemos con delirio
gratos himnos de placer.

A las doce de la noche
los pastores descuidados
advirtieron asombrados
una lumbre celestial.

Y el querube bendecido

derramando resplandores
con la voz de los amores
los condujo hasta el portal.

Y absortos, contentos
de tanta ventura
con fé la más pura
[ilegible] de amor

salvaron del monte
y el valle las sendas
y dulces ofrendas
llevaron a Dios.

Y humillados y rendidos
encendidos en su luz
adoraron con firmeza
la belleza de Jesús

- En Nazaret: coplas de Noche Buena. letra de D. Ramón Franquelo.

En Nazaret tuvo vida
y luego en Belén nació
En Jerusalén fue hombre
y en el calvario murió.

pidamos al niño
la luz de su sol
su gracia y su Gloria
su bien y su amor.

si hay cantares para el niño
y estrellas en el portal
para cantarle sus glorias
a belén la estrella va.

Pidamos...

Han pasado muchos años
y pasarán muchos siglos
y en llegando Noche Buena
todos cantarán al Niño.

Pidamos...

La estrella guió a los magos
para adorar al Mesías
y la estrella es nuestro nombre

y la fe pura nos guía.

Pidamos...

Adoremos todos
al Dios sacramentado
con un cumplido honor
que es nuestro buen Jesús.

Que por la causa
de nuestro pecado
murió clavado
en una cruz.

- *En esta ribera: melodía*. Se trata de una parte de oboe, por lo que a este documento debería acompañar la partitura de piano o de algún conjunto instrumental, por el momento no localizada.
- *Hasta otra vista: música descriptiva*. Pasodoble para piano. El autor quiso subtítular así a este pasodoble, del cual anotó la indicación *Sentido de esta marcha* al comienzo, y otras a lo largo del pasodoble
 - *La orden de la marcha*
 - *Diálogos de despedida*
 - *Reconvenciones*
 - *Olvidado amor*
 - *Broma y crítica ordinaria*
 - *Amor verdadero*
 - *Llanto y agitación de los que se quedan*
 - *Disimulado sentimiento militar*
 - *Cada uno siente a su modo*
 - *Nobleza de corazón*
 - *En el camino*
- *El Placer: danza*⁵⁶. Esta obra es la misma que la editada por Vidal y Roger, (signatura de la BNE MP/1402/13) con la salvedad de que la impresa se editó con una introducción, que no aparece en la manuscrita.
- *El Centinela Andaluz*⁵⁷. Canción con acompañamiento de piano. Es una tonadilla de carácter cómico y de temática amorosa, cuya primera estrofa, transcrita literalmente, comienza así:
Baygame que arma al ombro
tengo aquí más preparada

⁵⁶ Biblioteca TNT RESC/1031/04

⁵⁷ Biblioteca TNT RESC/1031/03

quioste que rinda salero
Dígame que sí y lla esta
[...]

Arreglos.

Sobre las piezas siguientes –en principio– no se conoce el autor. Son dos *polos*, canciones populares andaluzas que circularían de forma anónima y que Rafael del Olmo arregló, como indica él mismo en la partitura.

- *Polo del contrabandista preso: para piano y canto. Dúo de tiple y tenor de las quejas.* Borrador. Tras quince compases de introducción, comienza el Polo con un recitativo:

Preso *estará* veinte años
a pan negro y a guapura,
quien dijera tal desventura
desgraciado de mí
[...]

- *Polo del estudiante: para canto y piano.* También alterna recitativo y canto, y al comienzo indica que "en otro cuaderno está mejor sacada". Tras doce compases de introducción da comienzo la letra:

*Paseando cierto día
en tiempo de vacaciones
asomada a sus barcones
yo vi la mayor deidad
[...]*

Zarzuelas

Dejamos para el final el comentario a las zarzuelas que compuso Rafael del Olmo: *El travieso Pacorríto*, en 2 actos, con letra de Vicente Gómez Flores, *Los Esclavos*, de la que hasta este momento no se conoce partitura, y *Álvaro el Aldeano*, de la que el único dato que se ha conseguido es que su estreno fue el jueves 5 de enero de 1860 en el Café del Rincón de Palma⁵⁸, mismo escenario que el de las representaciones de *El Travieso Pacorríto*.

El travieso Pacorríto, 1860

El Travieso Pacorríto es la única obra de Del Olmo de la cual podemos ofrecer una fecha de composición bastante aproximada, ya que se representó en varias ocasiones entre mayo

⁵⁸ *El Isleño*, 4 de enero de 1860, p. 4

de 1860⁵⁹ y octubre de 1861⁶⁰, en el mismo escenario en el que se estrenó *Los Esclavos*: el café del Rincón en Palma de Mallorca⁶¹ “con gran éxito” (aunque el propio del Olmo escribe en el libreto que conoce “su escaso mérito”). Así se publicitaba su primera representación:

Habrá locos y borrachos
Y soldados y alguaciles
Y andaluces y gabachos
Y campanas y fusiles
Conseguirá en el Rincón
Desternillarse de risa
Con esta nueva función

La tiple contratada para la representación de octubre de 1860 era D^a Manuela Torres, que llegaba “de los teatros del continente” y que en ese momento actuaba en el de Tortosa. Las formas de promocionar esta zarzuela pretendían mostrar la gran producción y esfuerzo que el Café del Rincón había empleado para su estreno, como reflejan expresiones del tipo “ha tenido que aumentarse el cuerpo de coros así como la guardarropía, con objeto de presentarla con todo el aparato y lujo correspondiente⁶²”, o

[...] varios instrumentos combinados con el piano, acompañarán las piezas de canto, para darles el mejor efecto posible y con el fin de ofrecer, aunque pequeña, alguna agradable mejora, al apreciable público que se sirve asistir al Establecimiento⁶³.

Sobre estos “varios instrumentos” no se tienen más datos que los que aparecen en el primer número de la partitura: guitarras y otros no especificados, empleados en una serenata que Pacorro, el personaje principal canta a Trinidad, su amada.

El autor del libreto tituló a esta zarzuela simplemente *El Travieso*. Fue Vicente Gómez Flores, y sobre él no se ha encontrado más información que una breve aparición en el tomo I de la *Biblioteca de escritores baleares*⁶⁴, y que no aporta ningún dato sobre su vida o su obra, solamente la referencia al libreto de esta zarzuela. Por otro lado, en la contraportada del libreto de *El Travieso* consta que el autor del texto cede la propiedad al compositor, y al respecto surgen cuestiones que comento más abajo, una vez explicado el argumento de la obra.

⁵⁹ *El isleño*, 26 de mayo 1860, p. 4, *El isleño*, 23 de junio de 1860, p. 4 y *El isleño*, 23 de octubre de 1860

⁶⁰ *Diario de Palma*, 30 de octubre de 1861, n. 60, p. 3

⁶¹ *El isleño*, 26 de mayo 1860, p. 4, *El isleño*, 23 de junio de 1860, p. 4 y *El isleño*, 23 de octubre de 1860.

⁶² *El isleño*, 26 de mayo de 1860.

⁶³ *El isleño*, 23 de junio de 1860.

⁶⁴ Bover, Joaquín María. *Biblioteca de escritores baleares* Tomo I Palma: imprenta de P. J. Gelabert, impresor de S. M. 1868. p. 630.

En el libreto, además de indicarse los puntos de venta del mismo (Madrid, Librería de Cuesta, calle de Carretas núm. 9), ofrece una lista de 84 distribuidores de diferentes puntos de España. Aclara que “las partituras serán remitidas tan pronto como se haga el pedido⁶⁵” a uno de los siguientes cuatro lugares: Palma, imprenta y librería del señor Gelabert; su propio padre Fernando del Olmo, (calle Carretería 66 de Málaga), Máximo Ridaura, de Alcoy (Alicante), a quien Rafael del Olmo dedica efusivamente esta obra en el libreto⁶⁶, y al Sr. Altimira, calle Escudellers de Barcelona⁶⁷. También se aprovechó la representación del jueves 31 de octubre de 1861, de nuevo en el Café del Rincón⁶⁸, para que el público pudiera comprar el libreto en ese mismo momento.

En cuanto a la música de esta zarzuela, en principio solo se conoce el guión (voces y piano)⁶⁹ de la Biblioteca TNT, y de momento no se ha hallado ninguna versión impresa, ni vocal ni para conjunto instrumental. Quizá existió partitura orquestal y/o particellas, que se venderían por encargo, ya que la prensa del momento anunciaba el estreno de *El Travieso Pacorruto* con “profusión de coros, orquesta y demás que exige su interesante y lindo argumento”⁷⁰. La comparación entre estas dos fuentes, el libreto y la partitura, arroja que (en el aspecto textual) hay dos versiones diferentes de la misma obra, como a continuación expongo.

Las dos versiones de la zarzuela *El travieso*

En el periódico *El Isleño*⁷¹ se anuncia esta zarzuela de tres formas diferentes: en mayo de 1860 aparece como *El travieso Pacorruto* (mismo título que el de la partitura manuscrita de la TNT); en junio como *El travieso Pacorruto y el prior*; y en octubre de ese mismo año como *El prior de la cartuja o Pacorruto*.

Leyendo el libreto –que hasta este artículo había sido la única fuente conocida– no se entiende el por qué de la referencia a un prior o a una cartuja en esta zarzuela en la prensa de la época. El texto se editó en 1861 bajo el título de *El travieso!! Zarzuela en dos actos*,

⁶⁵ Gómez Flores, Vicente. *El travieso. Zarzuela en dos actos*. Palma: Villalonga, 1861, p. 44.

⁶⁶ Desde 1853 existía en Alcoy una fábrica de papel de la familia Ridaura, que se denominó en algún momento de su actividad “Máximo Ridaura e hijos” y “viuda e hijos de Máximo Ridaura”. Ver *El Clamor público*. 22 de marzo de 1854, p. 3, y *Diario oficial de avisos de Madrid*, 18 de julio de 1863, p. 2.

⁶⁷ A. Altimira creó una fábrica de pianos en el siglo XVIII. “Los talleres estaban en la calle de Rull, esquina con Obradors, número 12, y el despacho, en la de Escudellers, número 45”, en Fukushima, Mutsumi. “Fabricantes de pianos en la Barcelona de 1900”, *Recerca Musicològica*, XVII-XVIII, 2007-2008, pp. 279-297.

⁶⁸ *Diario de Palma*, 30 de octubre 1861, n° 60, p. 3

⁶⁹ Este guión tiene intercaladas los últimos versos de cada *parola* que hay antes de la música.

⁷⁰ *El isleño*. 23 de octubre de 1860, p. 4

⁷¹ *El isleño*, 26 de mayo 1860, p. 4, *El isleño*, 23 de junio de 1860, p. 4 y *El isleño*, 23 de octubre de 1860

sin ningún religioso entre los personajes de las historia, pero se puede pensar en la importancia que adquirió la figura religiosa cuando en la representaciones pasó de no aparecer en el reclamo de la obra a ser la parte principal del título, y por tanto, del gancho que atrajera al público.

Pero si leemos la partitura manuscrita, vemos que en la escena VII aparece un marqués en el libreto y un prior en la partitura, que son, en cada una de las versiones, quienes posibilitan el amor entre los protagonistas de la zarzuela (Pacorrito y Trinidad). En la escena XVI el coro, que es de aldeanos en el libreto, cambia a frailes en la partitura manuscrita. Además, en un momento de la acción, los enamorados corren a refugiarse a una capilla, que de nuevo en el libreto se ubica en el palacio del marqués, y en la partitura se entiende que se trata del convento en el que habitan los cartujanos⁷² que después les ayudan, escuchándose en ese momento el coro de frailes, coro que aparecerá de nuevo en la escena final de la zarzuela. Además, recordemos que el autor del texto había cedido los derechos del mismo a Rafael del Olmo, y que no se ha encontrado ninguna obra más del escritor, por lo que queda a la especulación el que Vicente Gómez Flores no existiera realmente, y que fuera un seudónimo utilizado por cualquier otro autor (quién sabe si incluso por el propio Rafael del Olmo) para evitar cualquier crítica sobre el tratamiento del clero en esta zarzuela.

Del libreto existen dos ejemplares en la Biblioteca Nacional de España⁷³ y puede verse una digitalización en el catálogo on-line de la biblioteca de la *University of North Carolina at Chapel Hill*⁷⁴, encuadrada como el número 11 del volumen 112 de una colección de Teatro Español Borrás adquirida en 1949 por esta biblioteca americana.

Personajes, estructura y argumento de El Travieso Pacorrito

Escrita por completo en verso, la zarzuela El Travieso está estructurada en dos actos de doce y dieciocho escenas cada uno, y sus personajes son:

Pacorrito, Joven Andaluz Novio de
Trinidad, hija del
Tío Calma, viejo Andaluz.
El Marques de La Encomienda.
D. Cosme, boticario viejo.
Lucas, joven raquíto hijo de D. Cosme.
Alcalde, de carácter brusco.
Juanelo, compañero de Pacorrito
Agustín Criado del Marques
Soldados, Andaluces, locos, gentes del pueblo, aldeanos, criados y mozos de labranza⁷⁵.

⁷² Quizá el autor no conocía demasiado bien la orden de los Cartujos, puesto que, como todo el mundo sabe, sus miembros no son frailes sino monjes, y uno de sus votos es el de silencio, con lo que si la historia hubiera buscado ser más veraz no habrían podido formar parte de esta trama.

⁷³ BNE T/23997 y BNE T/2074

⁷⁴ Disponible en <http://search.lib.unc.edu/search?R=UNCb2024400>

⁷⁵ En los números musicales participan todos los personajes excepto Juanelo y Agustín.

Está estructurada en dos actos, con siete y seis escenas respectivamente:

Primer acto:

- Nº 1. (Escena I). Serenata. “Cual quien bebe los vientos”. (1v. a 3r)
 - Nº 2: (Escena III) Coro de borrachos. “Hola Don Cosme, hola don Lucas”. (3 v. a 5 v.)
 - Nº 3 (escena IV). Dúo de Paco y Trinidad. “El amor de nuestras almas” (6 r. a 7 r)
 - Nº 4. (Escena VII). Coro de locos. “Onde están los condenados” y El Vito
 - Nº 5. (Escena VIII) Contradanza Habanera. “Bailando, cantando, debemos salir” (10 v)
 - Nº 6. (Escena XI) Coro del pueblo. “Dónde guarda el enemigo” (11r. a 12 v.
 - Nº 7 (Escena XII) Final [1er acto]. “¡A mi mandato no obedecéis!” (12 v. a 14 r)
- Segundo Acto
- Nº 8 (Escena I) Coro. “Santa Bárbara bendita” (14 v a 16r.)
 - Nº 9. (Escena V). Coro. “Aunque el terreno nos es conocido” (16 v. a 17 v.)
 - Nº 10. (Escena XIV) Duetto de Pacorro y Trinidad. “Ven, jermosa, y sin canguelo” (p. 17 v. a 19 r.)
 - Nº 11. (Escena XVI) Coro de frailes. “De turba indómita que nos persigue” p. 19v. a 21r.
 - Nº 12 (Escena XVIII) Final. “Viva, viva la alegría” (p. 21v a 23r.)

La acción se inicia en la Plaza del Triunfo de Granada una noche de 1830. Cerca viven Pacorro y Trinidad, dos jóvenes de clase humilde que son amigos desde la infancia. El Tío Calma, padre de Trinidad, y el viejo boticario de la ciudad, Don Cosme, han acordado la boda de Trinidad con el hijo de este último, Lucas, que es un chico escuálido, simplón, cobarde e infantil, y el tercer elemento de este triángulo amoroso.

Pacorro visita a Trinidad, de noche, mientras ella está sola en casa y le dedica una serenata acompañado de un grupo de andaluces con instrumentos. En ese momento son descubiertos y Don Cosme y Lucas se dan cuenta de que la boda peligra y quieren celebrarla con urgencia. Aun así, Pacorro y sus amigos se las ingenian para que este se escape con Trinidad, mientras gastan toda clase de maldades a Don Cosme y a Lucas, haciéndoles creer que son locos fugados del sanatorio de San Juan de Dios. Aparece el alcalde y los alguaciles para poner orden, los locos escapan y llaman a rebato para apresarlos. Pacorro se defiende sacando dos pistolas, y en la trifulca cae al suelo el padre de Trinidad, finalizando el acto primero.

A partir del segundo acto es cuando encontramos dos versiones diferentes, la de la partitura manuscrita y la del libreto. Según este último, la escena sucede en una granja propiedad del marqués de la Encomienda, en un momento de tormenta en medio de la cual el marqués sale con su séquito y se dirige a la capilla, en donde se resguardan Trinidad y Pacorro junto al resto de aldeanos. Del recrear el ambiente se encarga un órgano y el coro de aldeanos, mientras la música se desarrolla con trémolos continuos evocando la tormenta. La actitud del marqués es totalmente piadosa y de redención hacia los protagonistas. Si cambiamos al marqués por un prior, y al séquito de aldeanos por los frailes del convento (aunque si la forma de presentar la zarzuela decía *El prior de la cartuja*, –de Granada, se entiende, por el

lugar en donde se desarrolla la acción– estos deberían ser monjes), tenemos la versión de la partitura.

El alcalde, don Cosme y Lucas siguen buscando, pero ha nevado y se pierden en el bosque. El piano realiza en este trío un acompañamiento de corcheas y semicorcheas imitando el tiritar y el castañeteo de los dientes.

El marqués/prior habla con Pacorro, y ve que no ha habido maldad en sus actos, que es amor sincero ese que se profesan él y Trinidad. Llegan a buscarles el alcalde, Don Cosme y Lucas, pero el marqués/prior se niega a entregarlos, protegiéndoles. Los aldeanos/frailes y los soldados se disputan a los protagonistas mientras el protector consigue una orden del encomendador para proteger a los amantes y detener al alcalde, a Don Cosme y a Lucas por alterar el orden público al hacer cundir la falsa alarma de la fuga de los locos. En ese momento aparece el Tío Calma, que sólo se había desmayado en el tiroteo, consiente la relación y se echa a dormir. Termina la obra con un *tutti* final dando gracias por verse realizado el sueño de Pacorro y Trinidad.

La partitura de El Travieso Pacorrito

Se trata de un cuadernillo apaisado (23 x 31) con 23 hojas cosidas sin numerar, y tejuelo que le asignó Torner con el nº 21 del legajo 3º. El cuaderno presenta las manchas típicas del paso de hojas, anotaciones y signos de desgaste que indican que fue utilizada para ensayos y/o representaciones. En general, las escrituras textual y musical son bastante claras, a pesar de algunos añadidos en el texto y pasajes completos tachados que, aun así, permiten ver la primera idea compositiva. En algunos números, el acompañamiento de piano no está escrito y su música se indica con “unis” o “unísono”. Hay escasísimas indicaciones de dinámica, y cuando aparecen, suelen haber sido escritas posteriormente, presentando una tinta diferente.

Las voces no suelen estar separadas en pentagramas diferentes. Esto no sucede solo en los dúos, lo que no sería extraño en una partitura vocal o en un guión, sino que en ocasiones se alternan en una misma pauta el coro y voces solistas. Sólo en los últimos números de cada acto existe una ordenación clara de los cantantes. Asimismo, hay intervenciones del coro que aparecen en la mano derecha del piano.

Al disponer solo de un libreto como segunda fuente, únicamente es posible comparar ambas en base al contenido textual. En él, los números musicales presentan muchos más modismos propios de una pronunciación acorde con una moda que Caro Baroja llama “gitanofilia”, en la que lo gitanesco era “un motivo literario frecuente en sainetes y en tonadillas”⁷⁶, reflejo de un elevado gusto por lo andaluz entre 1830 y 1860, década esta última a la que pertenece esta Zarzuela.

⁷⁶ Cantos Casenave, M. “«Gitanofilia»: de algunos rasgos costumbristas del «género andaluz», *El costumbrismo romántico. Actas del VI congreso del Centro internacional de estudios sobre el romanticismo hispánico “Ermanno Caldera”*. Roma: Bulzoni, 199, p. 65

El texto muestra las características de la zarzuela romántica, que según Casares⁷⁷ son:

1. Alternancia de diálogos hablados y números musicales
2. Una estructura en tres partes: presentación, en la que participa un coro en donde se presentan los personajes principales, momento de tensión dramática y con escenas en dúos y tríos, y desenlace, apareciendo en nuestra obra el *tutti* final.
3. Lenguaje musical populista.
4. Caracterización musical de los personajes, tratando a algunos de forma grotesca, y con los que el autor se siente simpatía o identificación o rechazo.

Otras características de la zarzuela de 1890 que Espín denomina cómicapueblerina⁷⁸ (como sinónimo de actual) presentes en *El Travieso* se fundamentan en un argumento en el que una pareja de jóvenes novios ven trabas en su amor por parte de una autoridad como los padres de ambos o de alguno de ellos. El personaje femenino suele tener un futuro planeado que no concuerda con la persona a la que verdaderamente ama, que suele ser alguien menos conveniente económica o socialmente. Los enamorados planean una fuga, que termina felizmente y sin ningún conflicto moral. Espín señala también la figura del alcalde como un personaje "irremisiblemente tonto, inepto, zoquete cuando no corrompido políticamente"⁷⁹. Otros elementos recurrentes son los interiores modestos, escenas militares o de soldadesca.

En argumento de *El Travieso* también comparte características con la zarzuela que Espín denomina "melodramática actual" y que aparece hacia 1898. Esta tiene un carácter "regionalista, ambiente costumbrista propio de una región concreta, paisajes, gentes que visten trajes locales y rasgos lingüísticos dialectales propios de la zona" en la que se desarrolla la acción. "Su argumento es de tipo romántico-sentimental, con peripecia amorosa, con tensión dramática [...]. Asimismo se da una mayor dosis de fantasía que desemboca en personajes y argumentos más novelescos: bandoleros, secuestros, adopciones, por parte de aristócratas, de hijas de delincuentes..."⁸⁰

En definitiva, y aunque Espín ubica la aparición de estas características en la década de 1890 a 1898, puede decirse que son un molde en el que la zarzuela *El Travieso Pacorrino* encaja perfectamente. De ambas clases de zarzuelas, Espín indica que alternan la prosa con el verso. No es el caso de *El Travieso*, ya que toda la obra está escrita en verso, tanto las partes habladas como las cantadas.

⁷⁷ Casares, Emilio, et al. "Zarzuela". En *Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana*. Vol. 9, Madrid: SGAE, 2002b, p. 1146

⁷⁸ Espín Templado, María Pilar. *El teatro por horas en Madrid (1870-1910)*. Madrid: Instituto de estudios Madrileños, Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, 1995, p. 196

⁷⁹ *Ibid.*, p. 203

⁸⁰ *Ibid.*, p. 199

Los Esclavos, 1875

El día 6 de enero de 1875 se estrenó, en el Teatro Cervantes de Málaga, números de abono 95 y 96⁸¹, la zarzuela titulada *Los Esclavos*, con letra de dos escritores malagueños que no dieron sus nombres y música de Rafael del Olmo⁸². Este teatro se había convertido en un referente de la escena malagueña tras su incendio y posterior reconstrucción y reinauguración en 1870⁸³. La lista de representaciones realizadas allí durante 1874 y 1875 da cuenta de grandes éxitos del momento como *Sueños de Oro* y *Jugar con Fuego de Barbieri*, *Pan y Toros*, *El Barbero de Sevilla*, *Marina*, *La Gallina Ciega* y un largo etcétera⁸⁴.

Los esclavos fue uno de los estrenos de la temporada⁸⁵, y ese día se programó junto a otras dos zarzuelas, a beneficio de la señora Montañés, quien las interpretó: *Las Amazonas del Torme* (1873) con texto de Emilio Álvarez y música de José Rogel y *De Madrid a Biaritz*, de Arrieta, compuesta en 1869. A pesar de estar anunciada como "la gran novedad de la función" y que "dicha obra ha sido escrita *espresamente* para esa noche, según dicen los programas, por maestros de esta capital"⁸⁶ parece que no gustó y recibió una gran pitada⁸⁷. Por lo visto, el resto del programa había hecho que la convocatoria tuviera mucha aceptación y esa tarde hubo un lleno extraordinario, así que el descontento parece que fue en proporción. Como contraste, las otras dos piezas tuvieron un éxito rotundo que colmaron de regalos y flores a la cantante principal. La crítica del mismo periódico que anunció el estreno habló en estos términos sobre la representación de *Los esclavos*:

*La zarzuela Los esclavos letra de dos autores malagueños que no tenemos el gusto de conocer, y música del entendido profesor don Rafael del Olmo, abrió el espectáculo. Su argumento no encierra novedad, ni su marcha gran interés. La música, según personas entendidas, demuestra que el compositor tiene muy buenos elementos en la materia. La ejecución, regular. La presentación, infernal*⁸⁸.

⁸¹ *El Folletín*, 28 de febrero de 1875

⁸² Fernández Serrano, Baldomero. *Anales del Teatro Cervantes de Málaga. Recopilación de datos históricos y colección completa de listas de compañías que han actuado en este teatro desde su inauguración*. Málaga: Tip. de S. Parejo y Navas, 1903. Pág. 68.

⁸³ Información tomada de la Web del Teatro Cervantes de Málaga <http://www.teatrocervantes.com/es/seccion/informacion/p/historia> [Acceso 10/03/2014]

⁸⁴ *El Folletín*, 28 de febrero de 1875

⁸⁵ "Seis fueron las obras estrenadas durante esta temporada, cuatro en tres actos, cuyos títulos son: *Los comediantes de antaño*, *el primer día feliz*, *Adriana Angot* (versión española de la opereta francesa *La fille de Madame Angot*) y *Sueños de Oro*, de gran espectáculo la última, y dos en uno, tituladas *El último figurín* y *Los esclavos*, esta original, el libro, de dos escritores malagueños que reservaron sus nombres, y la música del maestro, también paisano nuestro, D. Rafael del Olmo. *Los comediantes*, *El primer día feliz* y *El último figurín* obtuvieron éxitos francos y legítimos; pasó, nada más. *Los esclavos* fue estrepitosamente silbada [...]". Fernández Serrano, Baldomero. *Op. Cit.*

⁸⁶ *El Folletín*, 10 de enero de 1875, pp. 14 y 15

⁸⁷ Fernández Serrano, Baldomero. *Op. Cit.*

⁸⁸ *El Folletín*, 17 de enero de 1875, p. 21

De nuevo, nos encontramos en un misterio que envuelve a los autores del texto. Como se ve, hubo bastante benevolencia con la parte musical, y el ataque fue más bien hacia el argumento y puesta en escena. Aun así, y al ser desconocidos los autores del texto, Rafael del Olmo se vio obligado a defender la obra con una carta al director, de la que el periodo publicó parte no sin antes recordar que la crítica iba hacia el argumento y no hacia el compositor ya que, aunque el firmante reconocía no tener los conocimientos suficientes para juzgar una obra musical, le constaba que "que el maestro autor tiene buenos elementos y no superficiales conocimientos en el arte"⁸⁹.

Rafael del Olmo, como arriba he indicado, no había podido acudir al estreno de la obra por asistir al entierro de su suegra, que había fallecido en Tarifa, circunstancia que se aprovechó, parece ser, para reducir la obra sin consultarle previamente. *Los Esclavos* era, en principio, en un acto y ocho escenas, pero se iba a reducir a seis escenas para el día del estreno, probablemente para que encajara mejor en una sesión de teatro por horas o porque tres zarzuelas completas en una misma sesión eran demasiadas. Al parecer, el recorte fue mayor y la trama quedó desvirtuada. La autodefensa de del Olmo se centró en que la partitura original había sido modificada de tal modo que había quedado irreconocible y sin sentido musical – ni escénico– alguno. Para demostrarlo, el compositor explica esas mutilaciones con un "como se puede ver en la partitura", así que el director o el crítico musical de *El Folletín* –¿quizá la misma persona?– recibió una copia de la parte musical de esa zarzuela como prueba de lo que debería haberse representado. Por el momento no se conoce ninguna partitura ni libreto de *Los Esclavos*, así que no sabemos cómo era aquella zarzuela, pero sí qué es lo que el público no escuchó ni vio ese día:

Núm. 3. Uno de los suprimidos por entero.

Núm. 4. Cambio de señales y supresión de la cavaletta y final del allegro, que son 28 compases.

Núm. 5. Después de habérmelo hecho transformar, de tenor y barítono que era, en de bajo y barítono, le han suprimido 7 compases en el cuarto tiempo y 31 en el allegro que sigue.

Núm. 7. Otro de los suprimidos por entero.

Núm. 8. Suprimidos 48 compases y repetido en su lugar el primer coro, que es de un sentimiento opuesto á el alegre que tiene escrito, porque así debe ser

Ante esta exposición de hechos y quejas, el cronista no tiene más remedio que aportar que "¿No habiendo podido juzgar lo que oímos, cómo juzgar lo que no llegamos á oír?", reconociendo que lo ocurrido no fue responsabilidad del creador de la música. Quizá detrás de la autoría de este buen concepto hacia Del Olmo como compositor esté Ramón Franquelo, que como comentamos anteriormente fue corresponsal de *El Folletín (Correo de Andalucía)*, el periódico escenario de la polémica, y creador del texto de sus villancicos.

Tras este hecho, no se han encontrado más noticias sobre Rafael del Olmo en la prensa histórica del momento. Si acaso un dato pendiente de comprobar acerca de si nuestro compositor es el mismo Rafael del Olmo que aparece como fundador en 1906 de una

⁸⁹ La carta está fechada el 2 de febrero de 1875, según el diario *El Folletín*, 07 de febrero de 1875, pp. 44 y 45.

asociación cómico-musical de (en la por entonces población, hoy barrio de Madrid) Carabanchel Alto, llamada *El Pensamiento* y dirigida por Rafael Parrondo⁹⁰. Dicha asociación estuvo

[...] formada por obreros e industriales de la localidad, su objeto es dar funciones en el teatro Las Delicias, de la propiedad de D. Federico Grases, quien lo cede gratuitamente por cierto número de funciones, hasta que la Sociedad cuente con los fondos necesarios al fin que se propone, y en segunda lugar, organizar una orquesta, a manera de los orfeones, para dar animación y alegría a la localidad, particularmente en los veranos⁹¹.

Si en 1860, fecha de estreno de *El Travieso*, Rafael del Olmo tenía 34 años, en noviembre de 1906, fecha de la noticia, tendría 80. Si seguía vivo, ¿se encontraría todavía en activo como para participar en la gestión de una asociación cultural de este tipo? Posteriormente, en Carabanchel Alto existió una calle dedicada a un Rafael del Olmo. En el Archivo Histórico Municipal de Madrid quizá exista algún documento que recoja el motivo por el que se dedicó una calle a dicho personaje y comprobar si se trataba del mismo Rafael del Olmo y Bueno.

A modo de conclusión

El fondo de partituras impresas y manuscritas (más las fichas y documentación de archivo) que reunió Torner durante su pertenencia al CEH de la JAE no es en verdad voluminoso, aunque sí ha devuelto a los musicólogos e investigadores algunas piezas importantes del patrimonio musical español, con especial incidencia para repertorios de Asturias, Galicia y Andalucía.

En primer lugar, contribuye a recomponer el legado que Torner dejó para las generaciones posteriores del folklore de nuestro país, posibilitando –quizás– una revisión y reedición de sus cancioneros gallego y asturiano, así como algunas de las conferencias que ofreció antes de 1939.

Al creerse perdida la documentación de Torner, todo lo que esta contenía (fuera fruto de su trabajo o no), por extensión, también fue considerada así, perdida. Es el caso de la partitura de *Abajo los ladrones*, himno compuesto y escrito por José Anselmo Clavé, surgido con los primeros movimientos obreros barceloneses de mediados del XIX.

A nivel de la edición y distribución de música en el siglo XIX, este trabajo ha propuesto la existencia de cinco posibles catálogos o muestrarios empleados para la venta de ediciones manuscritas, mostrando evidencia de las piezas que contienen, y el interés que comporta el ser analizadas en profundidad dentro de las incipientes investigaciones en torno a la edición musical manuscrita en la España de los siglos XVIII y XIX.

⁹⁰ *El País*, 30 de octubre de 1906, p. 4

⁹¹ *El Liberal*, 31 de octubre de 1906, p. 3.

Por último, y como parte fundamental, se ha presentado de forma conjunta la biografía del compositor (origen cordobés pero malagueño de adopción) Rafael del Olmo y Bueno, y se ha aportado diez composiciones y dos arreglos de su pluma que completan las recogidas en las obras de referencia, cinco de ellas, además, con textos no conocidos hasta el momento de la obra del poeta y dramaturgo malagueño Ramón Franquelo Martínez.

No hay duda que todas estas aportaciones, tomadas como parte de un conjunto, se nos proponen como testimonio activo de la significación y relevancia de un legado –el de Torner– que, de forma continua tras su re-descubrimiento, no deja de depararnos sorpresas y nuevas vías de reflexión tanto para la cultura como para la música de su propio tiempo y de otros anteriores.

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

Alonso, Celsa. "Rafael del Olmo". *En Diccionario de la música española e hispanoamericana*. Vol 7. Madrid: SGAE, 2002a, p. 71

Asensio Llamas, Susana. "Eduardo Martínez Torner y la Junta para Apliación de Estudios en España." *ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura*. Vol. 187 - 751 septiembre-octubre (2011) 857-874

Bover, Joaquín María. *Biblioteca de escritores baleares* Tomo I Palma: imprenta de P. J.Gelabert, impresor de S. M. 1868.

Cantos Casenave, M. "«Gitanofilia»: de algunos rasgos costumbristas del «género andaluz»", El costumbrismo romántico. *Actas del VI congreso del Centro internacional de estudios sobre el romanticismo hispánico "Ermanno Caldera"*. Roma: Bulzoni, 199, pp. 65-70.

Casares, Emilio, et al. "Zarzuela". *En Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana*. Vol. 9, Madrid: SGAE, 2002, pp. 1139-1176

El Folletín (Correo de Andalucía). 10 de enero de 1875, pp. 14-15.

El Folletín (Correo de Andalucía). 17 de enero de 1875, pp. 21.

El Folletín (Correo de Andalucía). 07 de febrero de 1875, pp. 44-45.

El Folletín (Correo de Andalucía). 28 de febrero de 1875, pp. 66-67.

El isleño. periódico científico, industrial, comercial y literario. Año IV N. 856. 4 de enero de 1860, p. 4

El isleño. periódico científico, industrial, comercial y literario. Año IV N. 976. 26 de mayo de 1860, p. 4

El isleño. periódico científico, industrial, comercial y literario. Año IV N. 1016. 23 de junio de 1860, p. 4

El isleño. periódico científico, industrial, comercial y literario. Año IV N. 1017. 24 de junio de 1860, p. 2

El isleño. periódico científico, industrial, comercial y literario. Año IV N.1137. 23 de octubre de 1860, p. 4

El Liberal 31 de octubre de 1906, p. 3.

El País, 30 de octubre de 1906, p. 4.

Espín Templado, María Pilar. *El teatro por horas en Madrid (1870-1910)*. Madrid: Instituto de estudios Madrileños, Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, 1995

Fernández Serrano, Baldomero. *Anales del Teatro Cervantes de Málaga. recopilación de datos históricos y colección completa de listas de compañías que han actuado en este teatro desde su inauguración*. Málaga: Tip. de S. Parejo y Navas, 1903.

“Franquelo Martínez, Ramón”, *La enciclopedia universal ilustrada europeo-americana*. Barcelona, etc: Espasa Calpe, [1905?] tomo XXIV, p. 1129

Fukushima, Mutsumi. *Fabricantes de pianos en la Barcelona de 1900*. Recerca Musicològica XVII-XVIII, 2007-2008 279-297

Gómez Flores, Vicente. *El travieso. Zarzuela en dos actos*. Palma, Villalonga, 1861.

Gosálvez Lara, José Carlos. *La edición musical española hasta 1836*. Madrid: Asociación Española de Documentación Musical, 1995

----- . “Aproximación al estudio de la edición musical manuscrita en Madrid”, *Instrumental music in late eighteenth-century Spain*, Miguel Ángel Marín y Màrius Bernadó (eds). Kassel: Reichenberger, 2014, pp. 215-257.

Hidalgo, Dionisio; Fernández Hidalgo, Manuel. *Boletín bibliográfico español*, Volumen 2. Madrid, Imprenta de las escuelas Pías, 1861.

Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. *Memoria correspondiente a los años 1910 y 1911*. Madrid: Junta para la Ampliación de estudios, 1912.

Katz, J. “A closer look at Eduardo M. Torner’s Bibliographic Survey of Spain’s Traditional Music and Dance”, *Anuario Musical*, 59, 2004, pp. 243-287.

Leal Pinar, Luis F. *Guitarreros de Andalucía: artistas para la sonanta*. Sevilla: Giralda, 2004.

Mallo del Campo, M^a Luisa. *Torner, más allá del folklore*. Oviedo: Universidad de Oviedo, 1980

Martí Martínez, Cristina. “La documentación –¿perdida?– de Torner en la Bilbioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC”, *VII Jornadas JAM, 3 a 6 de Abril de 2014, Oviedo (Asturias)*. [En prensa]

Martínez Torner, Eduardo. *Cancionero musical de la lírica popular asturiana*, Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos, 1986

----- . *Ensayo de clasificación de las melodías de romance*. Madrid: Hernando, [1925?].

Eduardo Martínez Torner y Jesús Bal y Gay: *Cancionero Gallego*, La Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa, 1973

Olmo y Bueno, Rafael del. *Villancico: para piano y canto*. Barcelona: Andrés Vidal y Roger, [entre 1864 y 1874]

Olmo y Bueno, Rafael del. *En esta ribera: melodía*. [Música manuscrita] Biblioteca TNT RESC/1032/21

----- *El Centinela Andaluz: canción con acompañamiento de piano*. [Música manuscrita] Biblioteca TNT RESC/1031/03

----- *Hasta otra vista: música descriptiva. Pasodoble para piano*. [Música manuscrita] Biblioteca TNT RESC/1032/33

----- *El Placer: danza* [Música manuscrita] Biblioteca TNT RESC/1031/04

----- *El travieso Pacorruto: zarzuela en dos actos*. [Música manuscrita] Biblioteca TNT RESC/1032/02

Olmo y Bueno, Rafael del; Angulo, A. *¡Málaga!: danza*. Barcelona: Andrés Vidal y Roger, [entre 1864 y 1874]

Olmo y Bueno, Rafael del; A. S. *El placer: danza*. Barcelona: Andrés Vidal y Roger, [entre 1864 y 1874]

Olmo y Bueno, Rafael del; Franquelo Martínez, Ramón. *Pastorela: (villancico de Noche Buena)*. Barcelona: Andrés Vidal y Roger, [1870-1878?]

----- *La estrella: cantos pastoriles andaluces* [Música manuscrita]. Biblioteca TNT RESC/1032/29

----- *En Nazaret: coplas de Noche Buena*. [Música manuscrita] Biblioteca TNT RESC/1032/36

----- *Por pedregales: villancico: aire español*. [Música manuscrita] Biblioteca TNT RESC/1032/18

----- *Pastorela con aocompto. de banda militar*. [Música manuscrita] Biblioteca TNT RESC/1032/19

----- *Villancico andaluz: aire de vals*. [Música manuscrita] Biblioteca TNT RESC/1032/24

Ovilo y Otero, Manuel. *Manual de biografía y de bibliografía de los escritores españoles de siglo XIX*, París: Librería de Rosa y Bouret, 1859.

Ríos Sánchez, Patrocinio “Poemas satíricos aparecidos en la Prensa española sobre la persona y la obra de Juan B. Cabrera, primer obispo protestante de España”, *Anales de Historia Contemporánea*, II (1995), pp. 295-326.

Romanillos Vega, José L.; Harris Winspear, Marian. “Olmo Muñoz, Fernando del”, *The vihuela de mano and the Spanish guitar a dictionary of the makers of plucked and bowed musical instruments of Spain (1200-2002): string makers, shops, dealers & factories*. Guijosa: The Sanguino Press, 2002, p. 272

Urbano, Ramon A.; Duarte, José. *Guía de Málaga*. Málaga: Imprenta de Gilabert, 1888.

Subirá, José. “El músico-poeta Clavé (1824-1874)”, *Nuestro tiempo*, 311, noviembre de 1924, pp. 164-189.